

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (UFSB)
Programa de Pós-graduação em Engenharia Industrial – PEI
METODOLOGIA DA PESQUISA DO PPGCTA-UFSB E PROFNIT-UESC

Buscas de Patentes: Rotas e Critérios

DOI: <https://zenodo.org/deposit/4632573>

PhD Student: Prof. MsC Rilton Gonçalo Bonfim Primo

ORIENTADORES:

Prof. Dr. Fernando Cardoso Fedrão | Universidade Federal da Bahia (UFBA), Brasil

Prof. Dr. Carlos Narciso Bouza | Universidad de La Habana (UH), Cuba

Prof. Dr. Jesús Martín-Gil | Universidad de Valladolid (UVA), España

Prof. Dr. Ricardo de Araújo Kalid | Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Brasil

Salvador - Itabuna - 2021

FONTES PRIVADAS OU PÚBLICAS

ORBIT INTELLIGENCE

- +100 autoridades/Países de Patentes
- STATUS LEGAL + 40 Países
- FAMPAT - + 55 Milhões de Famílias
- FULLPAT + 81 Milhões de Patentes

SPACE NET/SCOPUS

- United States Patent & Trademark Office
- Japan Patent Office
- European Patent Office
- World Intellectual Property Organization

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) MINISTÉRIO DA ECONOMIA

- Cadastro Oficial
- Autorização do Software

FERRAMENTAS E CLASIFICAÇÕES

- **IC – Classificação Internacional**
- **EC – Classificação Europeia**
- **CPC – Classificação Cooperativa**

ADVANCED ou BASIC SEARCH **TIPOS DE BUSCAS PRINCIPAIS**

- **Similaridade**
- **Citações**
- **Semântica/Resumos**
- **Palavras-Chave**

MODALIDADE AVANÇADA - ORBIT

1. BUSCA 35 DOMÍNIOS DE TECNOLOGIA

2. NOMES DE EMPRESAS PADRÃO

3. CONCEITOS TÉCNICOS DESIGNADOS POR PADRÃO

4. INVENTOR

5. REPRESENTANTE

6. DATAS E PAÍS (MAPEAMENTO BASEADO EM ALGORITMOS DE POSICIONAMENTO PRECISOS)

7. STATUS LEGAL

8. REFERÊNCIAS MÚTUAS

9. MELHOR INTERFACE GRÁFICA (POR EXEMPLO, CÍRCULO DE MAPAS DE ÁRVORES, PAÍSES PRIORITÁRIOS)

Fonte: Orbit.
(2015b). Orbit Work
Files. *Orbit Help
Documents.*

Pesquisa e Análise de Patentes

Estratégias de Busca

Pesquisa e Análise de Patentes

Estratégias de Busca

ORBIT[®] SEEKERS (VERSION 1.9.8)

- Advanced Search (35 domínios de tecnologia)
- IP Business Intelligence (enfoque empresarial)

CUIDADOS DE GRAFIA, ANÁLISE CRUZADA E GEOGRAFIA:

Os países ibero-americanos pesquisados (com bases de dados disponíveis) são, em ordem alfabética de siglas:

AR - Argentina, BR - Brasil, CL - Chile, CO - Colômbia, CR - Costa Rica, CU - Cuba, DO - República Dominicana, EC - Equador, ES - Espanha, GT - Guatemala, HN - Honduras, MX - México, NI - Nicarágua, PA - Panamá, PE - Peru, PT - Portugal, SV - El Salvador, UY - Uruguai.

Os dados da Bolívia, Haiti, Paraguai e Venezuela NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS.

Foram consideradas as VARIANTES DE GRAFIA do PC, com "y" ou "i", e as variações de sufixo “ultrassônico” ou “ultrassom”.

As áreas de cada pesquisa correspondem às pesquisas bibliográficas por meio da ADAPTAÇÃO DE SUAS LINHAS DE CÓDIGO.

CODIFICAÇÃO PARA AS LINE CODE

Definition of Field Codes

Biblio

AB*	Abstract in the preferred language
AP	Application data (numbers and dates) of the family
APD	Application dates of the family
APID	Patent accession number in FullPat and FamPat ca
CIDS	Litigation case ID number
CPC	Cooperative Patent Classification codes – most rec
CPCH	Cooperative Patent Classification codes – at each
CPCM	Main code of the Cooperative Patent Classification
CT	Cited patents
CTN	Standardized cited patents
CTGN	Standardized citing patents
DS	Designated countries
EAB	Original or machine translated English abstract
EAPC	Earliest application country in the family
EAPD	Earliest application date in the family
EC	European ECLA and ICO classification codes
EFAN	Extended family accession number
EPAP	Application data of parent EP
EPD	Earliest publication date in the family
EPDG	Earliest grant date in the family
EPNC	Earliest publication country in the family
EPRC	Earliest priority country in the family
EPRD	Earliest priority date in the family

Fonte: Orbit. (2015a). FAMPAT: Worldwide collection of patents grouped by invention-based families containing bibliographic information, full text & legal status. *Orbit Help Documents, May 2013*, 1–35.

SETE PESQUISAS: FILTROS USADOS:

- 1) BI: Índice Básico + SA: Super-Resumo - Títulos e resumos em Inglês, Francês, Alemão e outras línguas, em todas as fases de publicação + IW e MED (Palavras do Índice em Inglês e Nome de Medicamento, respectivamente) + OBJ: Objeto de a patente) + ADB: Vantagens da invenção e desvantagens em relação à técnica anterior;
- 2) ICLM: Reivindicações Independentes;
- 3) CLMS: reivindicações em inglês, francês, alemão e outras línguas;
- 4) TX: pesquisa simultaneamente os campos CLMS, DESC (descrição em inglês), ODES (descrição em outros idiomas) e DESX (exemplos incluídos na descrição de publicações nos EUA de final de abril de 2005);
- 5) IPC: Códigos de Classificação Internacional de Patentes - estágio de publicação mais recente + EC: Classificação Europeia (ECLA) + Códigos de Classificação Europeia somente para Computador (ICO) + CPC: Códigos de Classificação Cooperativa de Patentes - estágio de publicação mais recente + FI - Classificação Japonesa;
- 6) TECD: Domínio de Tecnologia (títulos de classe ou subclasses do IPC).

FAMÍLIAS E PATENTES ASSOCIADAS AO PC E ÀS ROTAS TECNOLÓGICAS

Search	Object	Command lines*	Time	COUNTRIES			
				World		Ibero-American	
				Families	Patents	Families	Patents
1	Policosanol	(POL?COSANOL)/BI/SA/ADB/KEYW/CLMS/TX/IPC/EC/CPC/FL/TECD AND (ES OR PT OR BR OR CU OR CO OR MX OR CL OR UY OR PE OR CR OR EC OR SV OR GT OR HN OR NI OR PA OR DO OR AR)/PN	All	1 065	4 803	193	2 953
			After 2015	233	730	19	286
2	Main Routes: Saponification; Solvent Extraction; Transesterification; Supercritical Carbon Dioxide; Ultrasonic Extraction	((POL?COSANOL AND SAPONIFICATION)/BI/SA/ADB/KEYW/CLMS/TX/IPC/EC/CPC/FL/TECD OR (POL?COSANOL AND SOLVENT)/BI/SA/ADB/KEYW/CLMS/TX/IPC/EC/CPC/FL/TECD OR (POL?COSANOL AND TRANSESTERIFICATION)/BI/SA/ADB/KEYW/CLMS/TX/IPC/EC/CPC/FL/TECD OR (POL?COSANOL AND SUPERCRITICAL AND CARBONE AND DIOXIDE)/BI/SA/ADB/KEYW/CLMS/TX/IPC/EC/CPC/FL/TECD OR (POL?COSANOL AND ULTRASO+)/BI/SA/ADB/KEYW/CLMS/TX/IPC/EC/CPC/FL/TECD) AND (ES OR PT OR BR OR CU OR CO OR MX OR CL OR UY OR PE OR CR OR EC OR SV OR GT OR HN OR NI OR PA OR DO OR AR)/PN	All	619	1 785	27	27
			After 2015	138	343	4	4
3	Saponification	(POL?COSANOL AND SAPONIFICATION)/BI/SA/ADB/KEYW/CLMS/TX/IPC/EC/CPC/FL/TECD AND (ES OR PT OR BR OR CU OR CO OR MX OR CL OR UY OR PE OR CR OR EC OR SV OR GT OR HN OR NI OR PA OR DO OR AR)/PN	All	114	618	29	397
			After 2015	13	70	3	45
4	Solvent Extraction	(POL?COSANOL AND SOLVENT)/BI/SA/ADB/KEYW/CLMS/TX/IPC/EC/CPC/FL/TECD AND (ES OR PT OR BR OR CU OR CO OR MX OR CL OR UY OR PE OR CR OR EC OR SV OR GT OR HN OR NI OR PA OR DO OR AR)/PN	All	576	3 486	141	2 322
			After 2015	132	528	14	249
5	Transesterification	(POL?COSANOL AND TRANSESTERIFICATION)/BI/SA/ADB/KEYW/CLMS/TX/IPC/EC/CPC/FL/TECD AND (ES OR PT OR BR OR CU OR CO OR MX OR CL OR UY OR PE OR CR OR EC OR SV OR GT OR HN OR NI OR PA OR DO OR AR)/PN	All	27	123	7	80
			After 2015	2	3	0	1
6	Supercritical Carbon Dioxide	(POL?COSANOL AND SUPERCRITICAL AND CARBONE AND DIOXIDE)/BI/SA/ADB/KEYW/CLMS/TX/IPC/EC/CPC/FL/TECD AND (ES OR PT OR BR OR CU OR CO OR MX OR CL OR UY OR PE OR CR OR EC OR SV OR GT OR HN OR NI OR PA OR DO OR AR)/PN	All	31	65	0	0
			After 2015	2	7	0	0
7	Ultrasonic Extraction	(POL?COSANOL AND ULTRASO+)/BI/SA/ADB/KEYW/CLMS/TX/IPC/EC/CPC/FL/TECD AND (ES OR PT OR BR OR CU OR CO OR MX OR CL OR UY OR PE OR CR OR EC OR SV OR GT OR HN OR NI OR PA OR DO OR AR)/PN	All	31	45	0	0
			After 2015	0	0	0	0

Lowest value Highest value.

Filtragem de patentes por critérios de MÉTODO DE EXTRAÇÃO DE PC

Search	Object	Command lines*	Time	COUNTRIES			
				All		Iberoamerican	
				Families	Patents	Families	Patents
1	Policosanol	(POL?COSANOL EXTRACTION)/BI/SA/ADB/KEYW/CLMS/TX/IPC/EC/CPC/FL/TECD AND (ES OR PT OR BR OR CU OR CO OR MX OR CL OR UY OR PE OR CR OR EC OR SV OR GT OR HN OR NI OR PA OR DO OR AR)/PN	All	15	86	0	0
			After 2015	5	33	0	0
2	Main Routes: Saponification; Solvent Extraction; Transesterification; Supercritical Carbon Dioxide; Ultrasonic Extraction	((POL?COSANOL EXTRACTION AND SAPONIFICATION)/BI/SA/ADB/KEYW/CLMS/TX/IPC/EC/CPC/FL/TECD OR (POL?COSANOL EXTRACTION AND SOLVENT)/BI/SA/ADB/KEYW/CLMS/TX/IPC/EC/CPC/FL/TECD OR (POL?COSANOL EXTRACTION AND TRANSESTERIFICATION)/BI/SA/ADB/KEYW/CLMS/TX/IPC/EC/CPC/FL/TECD OR (POL?COSANOL EXTRACTION AND SUPERCRITICAL AND CARBONE AND DIOXIDE)/BI/SA/ADB/KEYW/CLMS/TX/IPC/EC/CPC/FL/TECD OR (POL?COSANOL EXTRACTION AND ULTRASO+)/BI/SA/ADB/KEYW/CLMS/TX/IPC/EC/CPC/FL/TECD) AND (ES OR PT OR BR OR CU OR CO OR MX OR CL OR UY OR PE OR CR OR EC OR SV OR GT OR HN OR NI OR PA OR DO OR AR)/PN	All	14	75	4	64
			After 2015	4	22	1	19
3	Saponification	(POL?COSANOL EXTRACTION AND SAPONIFICATION)/BI/SA/ADB/KEYW/CLMS/TX/IPC/EC/CPC/FL/TECD AND (ES OR PT OR BR OR CU OR CO OR MX OR CL OR UY OR PE OR CR OR EC OR SV OR GT OR HN OR NI OR PA OR DO OR AR)/PN	All	8	18	1	10
			After 2015	2	2	0	0
4	Molecular distillation	(POL?COSANOL EXTRACTION AND MOLECULAR DISTILLATION)/BI/SA/ADB/KEYW/CLMS/TX/IPC/EC/CPC/FL/TECD AND (ES OR PT OR BR OR CU OR CO OR MX OR CL OR UY OR PE OR CR OR EC OR SV OR GT OR HN OR NI OR PA OR DO OR AR)/PN	All	2	3	0	0
			After 2015	0	0	0	0
5	Solvent Extraction	(POL?COSANOL EXTRACTION AND SOLVENT)/BI/SA/ADB/KEYW/CLMS/TX/IPC/EC/CPC/FL/TECD AND (ES OR PT OR BR OR CU OR CO OR MX OR CL OR UY OR PE OR CR OR EC OR SV OR GT OR HN OR NI OR PA OR DO OR AR)/PN	All	14	20	0	0
			After 2015	4	22	0	0
6	Transesterification	(POL?COSANOL EXTRACTION AND TRANSESTERIFICATION)/BI/SA/ADB/KEYW/CLMS/TX/IPC/EC/CPC/FL/TECD AND (ES OR PT OR BR OR CU OR CO OR MX OR CL OR UY OR PE OR CR OR EC OR SV OR GT OR HN OR NI OR PA OR DO OR AR)/PN	All	1	2	0	0
			After 2015	0	0	0	0
7	Supercritical Carbon Dioxide	(POL?COSANOL EXTRACTION AND SUPERCRITICAL AND CARBONE AND DIOXIDE)/BI/SA/ADB/KEYW/CLMS/TX/IPC/EC/CPC/FL/TECD AND (ES OR PT OR BR OR CU OR CO OR MX OR CL OR UY OR PE OR CR OR EC OR SV OR GT OR HN OR NI OR PA OR DO OR AR)/PN	All	0	0	0	0
			After 2015	0	0	0	0
8	Ultrasonic Extraction**	(POL?COSANOL EXTRACTION AND ULTRASO+)/BI/SA/ADB/KEYW/CLMS/TX/IPC/EC/CPC/FL/TECD AND (ES OR PT OR BR OR CU OR CO OR MX OR CL OR UY OR PE OR CR OR EC OR SV OR GT OR HN OR NI OR PA OR DO OR AR)/PN	All	1	37	1	37
			After 2015	0	0	0	0

Lowest value Highest value.

Busca tecnológica ampliada: OUTRAS SUBSTÂNCIAS

Table 11 - Patents and families referring to PC extractions with routes in supercritical conditions

Search	Object	Command lines*	Time	COUNTRIES			
				World		Ibero-American	
				Families	Patents	Families	Patents
9	Supercritical Methods	(POL?COSANOL EXTRACTION AND SUPERCRITICAL)/BI/SA/ADB/KEYW/CLMS/TX/IPC/EC/CP C/FI/TECD AND (ES OR PT OR BR OR CU OR CO OR MX OR CL OR UY OR PE OR CR OR EC OR SV OR GT OR HN OR NI OR PA OR DO OR AR)/PN	All	6	11	0	0
			After 2015	0	0	0	0

Lowest value Highest value.

* The bold part complements the line of code for regional prospecting.

FIRMAS-CHAVE

STATUS LEGAL POR FIRMA

Situação legal das 20 PRINCIPAIS PATENTES das seis rotas tecnológicas pesquisadas

Fonte: Elaboração do autor, 05 de outubro de 2020.

Tendências de Investimento

Fonte: Elaboração do autor, 05 de outubro de 2020.

Investment trend for key players

Markets & competitors location

Fonte: Elaboração do autor, 05 de outubro de 2020.

Patent families of PC by technology domain

Key players by technical domain

Key inventors

Inventors

Distribuição das patentes concedidas nas seis rotas tecnológicas pesquisadas

Fonte: Elaboração do autor, 05 de outubro de 2020.

PRINCIPAIS PATENTES DE EXTRAÇÃO DE PC NO INPI-BRASIL, 2020.

Title	Applicant/Assignee	Publication number
Processo de extração de componentes ativos da cera contida na torta de filtro resultante do processamento da cana de açúcar empregando processo de extração supercrítica (Process of extraction of active components of the wax contained in the filter pie resulting from the processing of sugar cane using supercritical extraction process)	Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (BR/SP) / CTC - Centro de Tecnologia Canavieira (BR/SP)	PI 0701341-8 A2 IPC Classification: B01D 11/02; C11B 13/00; C11B 11/00
Simplified process of obtaining policosanol from sugar cane wax	MEGH - Industria e Comércio Ltda. (BR/SP) / Usina São Francisco S.A. (BR/SP) / Universidade Estadual de Campinas (BR/SP)	PI 0702137-2 A8 IPC Classification: C07C 31/02; C07B 41/02

Fonte: Elaboração do autor, 05 de outubro de 2020.

CONCLUSÕES

- São múltiplas as modalidades de busca de patentes, desde a pesquisa básica à acadêmica avançada, até a de inteligência corporativa.
- São poderosas as ferramentas do setor privado, mas também são relevantes as governamentais e livres.
- As pesquisas podem assumir diferentes aspectos (legais, geográficos, nacionais, por área, cronológicos etc.) e aprofundar o conhecimento das relações entre conceitos, autores, revistas, centros de pesquisa etc.
- São possíveis análises cruzadas de áreas temáticas, volume de depósitos, cronologia, atores e outras.

DISPONIBILIDADE DE DADOS E LEITURAS INDICADAS

Primo, R., Martín-Gil, J., Bouza, C., Pedrão, F., & Kalid, R. (2020a). *Databases of Patent Prospection of “Technological routes of Policosanol extraction” study: CSV and PDF documents.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4147084>

Primo, R., Martín-Gil, J., Bouza, C., Pedrão, F., & Kalid, R. (2020d). Technical report with partial results of the article “Technological routes of Policosanol extraction.” In *Zenodo* (Vol. 1, Issue 1).

<https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.4308353>

Orbit. (2013). IP Business Intelligence (Gold and Platinum Versions). *Orbit Help Documents.*

Orbit. (2015a). FAMPAT: Worldwide collection of patents grouped by invention-based families containing bibliographic information, full text & legal status. *Orbit Help Documents, May 2013, 1–35.*

Orbit. (2015b). Orbit Work Files. *Orbit Help Documents.*

RECONHECIMENTOS

À Questel, pela gentil permissão de uso e treinamento gratuito do Orbit;

À Universidade de Valladolid (UVA), na pessoa do Tutor Prof. Dr. Jesús Mertín-Gil, Profa. Dra. Laura Durán e Prof. Dr. Salvador Hernandez, por nos receber, apoio e treinamento;

Aos professores Daniel Kouloukoui, Fárley dos Santos, Daiane Silva e Sonia Talabante pela assessoria técnica.

Este trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código Financiador 001 e do CAPES PRINT - Programa Institucional de Internacionalização (Processo 88887.468908 / 2019-00)

The background features a dark blue gradient with faint, light-colored technical diagrams. On the left side, there is a large circular scale with numerical markings from 140 to 260 in increments of 10. Several circular arrows and dashed lines are scattered across the background, suggesting a technical or engineering theme.

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!!!

Rilton Gonçalo B. Primo

Universidade Federal da Bahia - UFBA
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Industrial - PEI

71 99705-0564 | rilton@ufba.br